

Mejora del Proceso de Producción en una Empresa Metal Mecánica utilizando Simulación

J. B. Chavez Orozco, S. B. Ramírez Reyna, O. Montaña Arango, J. Medina Marín, J. R. Corona Armenta
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
sramirez@uaeh.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En esta investigación se estudió y mejoró el proceso de producción de la pieza Roller Detent utilizada en las transmisiones de los automóviles, mediante la aplicación de reingeniería de procesos y simulación, para incrementar las piezas producidas. En el estudio se tomó como referencia la metodología de simulación de sistemas DEGREE de Rossetti, que se aplicó al proceso de elaboración de la pieza, desarrollando 3 modelos de simulación que muestran el incremento en los niveles de producción. Con la simulación y los estudios desarrollados alrededor de esta, se encontraron las principales causas que aquejaban a la empresa, donde el factor humano fue la principal fuente del problema, subsanada con la implementación de una herramienta que sustituyera la acción de los operarios, aumentando la producción un 42%. Además, el modelo de simulación muestra que, con la adquisición de herramientas, esta se incrementaría en un 102% con respecto al primer escenario.

Palabras clave: Reingeniería, Simulación, Sistemas, Manufactura.

Abstract

In this research, the production process of the Roller Detent part used in automobile transmissions was studied and improved, through the application of process reengineering and simulation, to increase the parts produced. In the study, Rossetti's DEGREE system simulation methodology was used as reference, which was applied to the part's manufacturing process, developing 3 simulation models that show the increase in production levels. With the simulation and the studies developed around it, the main causes that afflicted the company were found, where the human factor was the main source of the problem, corrected with the implementation of a tool that replaced the action of the operators, increasing the production 42%. In addition, the simulation model shows that, with the acquisition of tools, this would increase 102% with respect to the first scenario.

Key words: Reengineering, Simulation, Systems, Manufacture.

Introducción

Hoy en día la industria automotriz es uno de los sectores industriales más importantes de México, lo cual resulta fundamental para el desarrollo de la economía, debido a la generación de empleo, el progreso regional y el ingreso de divisas, genera 1 de cada 5 empleos de las industrias manufactureras han sido generados por la industria automotriz, la cual representa 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y 20.5% del PIB manufacturero de México [1]. México a nivel mundial ocupa el séptimo lugar en la producción de vehículos y automóviles solo por debajo de países como China, Estados Unidos, India, Corea del Sur y Alemania [2].

Dentro de la cadena de valor del sector automotriz las Mipymes se ubican como proveedores de segundo y tercer nivel. Las empresas de segundo nivel se destacan por manufacturar componentes que operan con diseños de las armadoras y operan con estándares de calidad como ISO 9000, las empresas de tercer nivel solo manufacturan productos básicos y estandarizados, que requieren habilidades rudimentarias de ingeniería, para un automóvil específico [3], como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Participantes en la cadena de valor del sector automotriz. Tomado de [3].

En la actualidad debido a los problemas originados por la pandemia ocasionada por el COVID 19, la escasez de los semiconductores y la presión ejercida por el conflicto entre Rusia y Ucrania a este sector, ha exigido más a las empresas relacionadas o dependientes a ser más flexibles, ágiles, competitivas e innovadoras, esto con el fin de continuar siendo rentables.

De tal manera, la reingeniería se ve como una alternativa que permite crear ventajas competitivas contra los demás participantes en el sector, además, ayuda a flexibilizar a la organización y genera mayor valor agregado en el producto, lo que permite tener una diferenciación respecto a la competencia.

Por otra parte, las herramientas de simulación están destinadas a respaldar los procesos de reingeniería y toma de decisiones, evaluar el impacto de los cambios externos e internos, así como dar la pauta para reaccionar de manera oportuna a las influencias críticas en la gestión de la producción [4].

La simulación de sistemas de fabricación ha demostrado ser una herramienta poderosa para su diseño y evaluación, debido a su bajo costo, análisis rápido, bajo riesgo y conocimiento significativo que puede proporcionar, mejorando la comprensión de la influencia de cada componente [5].

El propósito principal de la presente investigación, es aplicar la reingeniería de procesos de producción en una empresa metal mecánica que es proveedora de una empresa automotriz, haciendo uso de la simulación como herramienta de ayuda, que permita generar rediseños para mejorar su proceso de producción.

Es por ello que es importante identificar las áreas de oportunidad, ya que permitirá explotar las fortalezas de la organización para incrementar la eficiencia de la misma, optimizando el rendimiento, disminuyendo los costos y mejorando la calidad tanto en los productos como en el servicio.

Fundamentos Conceptuales

Un pilar fundamental para la elaboración de esta investigación fue la aplicación de los conceptos de reingeniería, sistemas y simulación, los cuales permitieron desarrollar este trabajo.

[6] define la reingeniería como “La revisión fundamental y rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”, (su modelo consta de 4 pasos que consisten en:

1. Identificación de los procesos candidatos.
2. Selección de los procesos.
3. Comprender los procesos actuales.
4. Diseño del nuevo proceso.

[7] los objetivos generales que persigue una reingeniería y gestión de procesos son:

1. Mayores beneficios económicos debido tanto a la reducción de costes asociados al proceso como al incremento de rendimiento de los procesos.

2. Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de servicio y mejora de la calidad del producto/servicio.
3. Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de procesos y tareas
4. Mayor conocimiento y control de los procesos
5. Conseguir un mejor flujo de información y materiales
6. Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio.
7. Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes

Por lo tanto, su modelo de reingeniería con enfoque en la mejora continua es:

1. Mapa de Procesos.
2. Identificación de los procesos clave.
3. Desarrollo de la visión de nuevos procesos.
4. Reingeniería de Procesos.
5. Diseño y prueba de los nuevos procesos.
6. Mejora Continua

Para [8] el modelo que propone es:

1. Establecer pautas.
2. Fase inicial.
3. Lanzamiento.
4. Selección de oportunidades.
5. Rediseño de los procesos.
6. Implantación de la reingeniería.
7. Continuidad de la reingeniería.
8. Reestructuración de la estrategia, criterios y valores de la empresa

Por otra parte, un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo una influencia de fuerzas en alguna relación definida [9]. Existen diversos tipos de sistemas, en este caso se está hablando de un sistema artificial, debido a que fue creado por el hombre, pero también cumple con las características de un sistema determinístico, debido a que se conocen los valores de sus parámetros, además de que se puede establecer como un sistema dinámico y discreto, porque cambia en puntos determinados en el tiempo.

Realizar un proceso de simulación se convierte en un elemento importante, ya que en el mundo real existen sistemas en los cuales puede resultar sumamente difícil experimentar, esto se debe a que puede resultar muy costoso, y de alto riesgo para los trabajadores y equipos, por lo que una opción viable es la de modelar el sistema y probar los cambios deseados en el modelo, donde se puede inferir que los resultados obtenidos serán similares en el mundo real siempre y cuando el modelo tenga una fidelidad aceptable [10].

Metodología

En la investigación se utilizó la metodología de DEGREE de [10], la cual se usa para la simulación de sistemas, que se basa en los principios generales para la resolución de un problema mediante un análisis del mismo, la cual se adaptó como se muestra a continuación:

- 1) Definir el problema.

El principal problema detectado fue la baja producción de la pieza Roller Detent, donde para la elaboración de esta pieza se cuenta con una máquina CNC que es utilizada por 3 operarios diferentes, al hacer un conteo de las piezas obtenidas por turno se mostró que el turno matutino era el que menos piezas estaba produciendo.

- 2) Establecer medidas del desempeño.

Para establecer los parámetros necesarios y hacer la evaluación del problema, se desarrolló un estudio de tiempos y movimientos para cada uno de los 3 operarios que controlaban la máquina CNC.

3) Generar soluciones alternativas.

En este paso se analizan las medidas de desempeño. Para el caso se destaca que el principal problema del proceso son los tiempos muertos, que son originados por los operarios, debido a que una vez terminado el proceso de fabricación la máquina se detiene y para iniciar el proceso nuevamente se debe presionar un botón y empujar la barra con la cual se fabrican las piezas.

4) Clasificar las soluciones alternativas.

En este punto se revisaron las diversas opciones generadas y se clasificaron de acuerdo a parámetros determinados por los especialistas del proceso.

5) Evaluar e iterar durante el proceso.

Se realizó la simulación de las soluciones alternativas de acuerdo con la clasificación obtenida para evaluar su desempeño durante el proceso y la capacidad de respuesta ante situaciones comunes e imprevistas.

6) Ejecutar y evaluar la solución.

De acuerdo con la información generada, se selecciona la mejor opción de acuerdo con la simulación efectuada y se realiza una revisión para evaluar los resultados obtenidos en la realización de diversas simulaciones.

El proceso de la elaboración del Roller Detent se estructura de acuerdo a lo mostrado en la figura 2.

Figura 2. Proceso de elaboración del Roller. Elaboración propia.

Los pasos se describen a continuación:

1. Inicio. Se tiene la máquina en las condiciones óptimas para empezar el trabajo.
2. Ingreso de materia prima. Se ingresa la barra sólida de acero SAE 1045, esta tiene un diámetro de 1 3/8 pulgadas.
3. Careado y cilindrado. En el careado la herramienta de corte retira una capa de material de la superficie de la pieza de trabajo, produciendo una superficie plana perpendicular al husillo, el cilindrado también tiene como propósito retirar una capa de material, pero en este caso se enfoca en reducir el diámetro de la barra.
4. Cuello. Forma el cuello de la pieza.
5. Roscado. Produce la rosca externa de la pieza.
6. Arista de hexágono. Marca las aristas del hexágono en la cabeza de la pieza.
7. Desbaste de caja. Retira una gran cantidad de material a una velocidad elevada para dar forma a la caja interior de la pieza.
8. Hexágono: La herramienta realiza la forma hexagonal de la cabeza de la pieza.
9. Tronzado: La herramienta de corte se desplaza radialmente hacia adentro y separa la pieza de la barra sólida de acero. La pieza terminada se puede observar en la ilustración 2.
10. Presionar botón: Al término de cada pieza la máquina se detiene, esto se debe a que no hay una herramienta que permita jalar la barra, por lo cual el proceso se detiene hasta que el operario oprime un botón que reinicia el ciclo, siempre y cuando el operario empuje la barra.
11. Materia prima suficiente: De las barras de acero se pueden obtener 58 o 79 piezas, dependiendo del largo, este puede ser de 120 cm o 160 cm, dependiendo del proveedor, en la elaboración de una pieza se ocupan 1.9 cm de material y se tiene una merma de 9cm.
12. Fin: Ya no hay materia prima con la cual trabajar.

Resultados

En la validación del modelo se encontró que el tiempo necesario para elaborar una pieza es el que se muestra en la tabla 1. Para efectos prácticos se manejó todo en segundos, por lo cual se tiene un tiempo de proceso de 404 segundos por pieza.

Tabla 1. Tiempos de proceso. Elaboración propia.

Proceso	Tiempo (segundos)	Cambio de proceso (segundos)
Careado y cilindrado	21	21
Cuello	27	5
Roscado	27	6
Arista de hexágono	60	6
Desbaste de caja	58	6
Hexágono	123	10
Tronzado	30	4

Con ayuda del diagrama de proceso se observa que en la elaboración del producto existe un cuello de botella, el cual se encuentra en la actividad de “presionar el botón”. Dicha actividad es realizada por el personal de la empresa, por lo cual la cantidad total de piezas producidas fluctúa en gran medida de un turno a otro. Los tiempos muertos de los diferentes operarios se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Tiempos muertos de operarios. Elaboración propia.

Trabajador	Operario 1	Operario 2	Operario 3
Tiempo Total Empleado (segundos)	1297	1167	8475

Para obtener la validación del modelo con respecto al sistema real se hizo una simulación en el software ProModel y se utilizó una distribución triangular, la cual se obtuvo usando el programa Input Analyzer de Arena, la decisión de utilizar dicha distribución fue porque esta reflejaba resultados muy cercanos a los arrojados por el sistema real.

Una distribución triangular es una distribución continua que se define por sus valores, mínimos, máximos y su moda. La distribución tiene una forma triangular de ahí su nombre. Esta distribución se suele representar de la siguiente manera $T(a,b,c)$, donde a representa el valor mínimo, b el valor máximo y c la moda.

La distribución inicia con el valor mínimo, aumentado hasta alcanzar el valor pico (moda) y luego disminuyendo hasta llegar al valor máximo. La forma del triángulo puede ser simétrica o asimétrica [11].

Para fines de este estudio se realizaron 3 modelos diferentes que se explican a continuación:

Modelo 1: En este modelo se intenta replicar el estado y comportamiento inicial del proceso. Se contemplan las variables más importantes y con mayor impacto en la fabricación del Roller Detent. De esta manera se espera que el modelo tenga una fidelidad aceptable, para inferir como afectarán los cambios efectuados en el modelo al sistema real.

Modelo 2: En este segundo modelo se adapta la primera mejora, esta consiste en eliminar la parte en la que los operarios tienen que presionar el botón de la máquina para iniciar nuevamente con el proceso, para evitar que el operario oprima y tenga que empujar la barra de acero para continuar con el ciclo, para ello se implementará un jalador, con esta herramienta el proceso ya no se verá interrumpido porque al terminar la fabricación de cada pieza, automáticamente el jalador acercará la barra para que las demás herramientas puedan seguir con sus actividades.

Modelo 3: En este último modelo se busca aumentar la velocidad de fabricación, para ello se propone cambiar las herramientas que realizan los procesos de: Roscado, Desbaste de Caja y Hexágono. Las nuevas herramientas permitirían trabajar a mayores revoluciones y por consiguiente reducir el tiempo de fabricación del producto.

En la tabla 3 se aprecian los resultados obtenidos en los 3 modelos realizados.

Tabla 3. Resultados de la simulación. Elaboración propia.

Simulación	Número de piezas elaboradas en 29 turnos	Número de piezas por turno
Modelo 1	1316	45
Modelo 2	1875	64
Modelo 3	2660	91

En el proceso real se elaboraron 1,310 piezas en un tiempo de 29 turnos o 232 horas, lo que da como resultado 45 piezas por turno, en el caso del Modelo 1 se obtuvieron 1316 piezas en el mismo periodo de tiempo y dando las mismas 45 piezas por turno.

En el segundo modelo se puede observar un incremento de 19 piezas por turno y de 559 piezas en el lapso de los 29 turnos. Cabe resaltar que la empresa ya eliminó la actividad "presionar botón" esto gracias al estudio de simulación en el cual observaron la gran cantidad de piezas que no eran fabricadas, esto a consecuencia de los tiempos muertos.

En el último modelo se espera un incremento de 46 piezas por turno y de 1,344 piezas en el lapso de los 29 turnos con respecto al estado actual, de acuerdo a los datos arrojados por la simulación. En el caso real se espera que la empresa pueda adquirir las herramientas necesarias para poder realizar la última fase del estudio y de esta manera tener un incremento considerable en su producción.

Discusión

Se encontraron dos soluciones posibles del problema, la primera incluye agregar un jalador que evitaría el paro del proceso al término de una pieza, lo que generaría una eliminación de tiempos muertos, y la segunda alternativa contempla el cambio de 3 herramientas de proceso, para hacer más rápida la fabricación de la pieza.

Al momento de buscar la distribución estadística que más reflejará la realidad del sistema que se estaba estudiando, se evaluaron diversas distribuciones, entre ellas la normal, exponencial, weibull, binomial y triangular. Al final se incorporó la distribución triangular porque de esta forma el modelo representaba una manera muy cercana al sistema real, lo que permitiría inferir posteriormente que cualquier cambio aplicado en el modelo se reflejaría de manera similar al proceso observado.

En este caso sólo se pudo implementar una de las dos alternativas propuestas para la organización, se decidió o que la implementación de un jalador era la mejor alternativa, de este modo el proceso ya no se detendría cada que se finalizará una pieza, y podría trabajar de forma ininterrumpida en cada turno. La segunda propuesta requería de una inversión considerable, con la cual desafortunadamente no se contaba, por lo que, por el momento no se puede implementar.

Conclusiones

La aplicación de la reingeniería haciendo uso de simulación permitió detectar los puntos más críticos que se tenían en el proceso, esto permitió que se pudiera buscar una alternativa que aumentara la cantidad de piezas fabricadas en el mismo periodo de tiempo.

Como resultado de la simulación, se obtuvo que la productividad se podía incrementar con un 42.47% si se seleccionaba la implementación de un jalador, evitando así la mayoría de los tiempos muertos producidos por los operarios.

Aunado a eso, debido a que el estado actual de las herramientas con las que se lleva a cabo la fabricación del Roller Detent tienen una cierta cantidad de horas de uso, estas tienen complicaciones al momento de funcionar, por lo que inciden en la generación de inconvenientes en las piezas terminadas, afectando su producción, lo que se puede solventar con la adquisición de herramientas nuevas, así como con la ayuda de la primera mejora (implementación del jalador), lo que permitiría conseguir otro incremento importante con respecto a la tasa de producción, aumentando cerca de un 102.12% con respecto a la tasa inicial.

Con dichas mejoras el fabricante podría cubrir la demanda de piezas solicitadas por el cliente en un menor tiempo, de forma tal que podría buscar aumentar la cantidad de piezas asignadas por este o buscar otros clientes, a fin de sacar el mayor beneficio de la máquina.

Referencias

- [1] A. Sánchez. (12 de abril, 2020). Solicita industria automotriz ser considerada como esencial para reanudar operaciones ante COVID-19 [On line]. Available: <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/solicita-industria-automotriz-ser-considerada-como-esencial-para-reanudar-operaciones-ante-covid-19/>.
- [2] Equipo de redacción de Drew. (31 de mayo, 2022). Estado de la industria Automotriz en México 2022 [On line]. Available: [Estado de la industria automotriz en México 2022 \(wearedrew.co\)](https://www.wearadrew.com/estado-de-la-industria-automotriz-en-mexico-2022/).
- [3] Chávez, E., Guerrero, C. y Jiménez, O. "Las Mipymes del sector automotriz en México, a partir de las cadenas globales de valor en el marco del T- MEC", Revista Universitaria Digital de Ciencias Sociales, vol. 11, no. 21, Julio-diciembre 2020
- [4] S. Weyer, T. Meyer, M. Ohmer, d. Gorecky and D. Zuhlke. Future Modeling and Simulation of CPS-based Factories: an Example from the Automotive Industry, IFAC-Paper on line, vol. 49, no. 31, pp. 97-102, 2016.
- [5] D. Mourtzis. "Simulation in the design and operation of manufacturing systems: state of the art and new trends", International Journal of Production Research, vol. 58, no. 7, pp. 1927-1949, 2020
- [6] M. Hammer, y J. Champy. Reingeniería. Bogotá, Colombia: Norma S.A., 1994.
- [7] E. Navarro. Gestión y reingeniería de procesos Improven Consultores, <http://www.improvenconsultores.com/paginas/documentosgratuitos/gestionreingenieria.php>. 18/11/2020. 2003.
- [8] J. Alarcón. Reingeniería de procesos empresariales. Madrid, España: Fundación CONFEMETAL, 2004.
- [9] O. Johansen. Introducción a la Teoría General de Sistemas. México, D.F.: LIMUSA, 1993.
- [10] M. Rossetti. Simulation Modeling and Arena. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2021.
- [11] E. García, H. García y L. Cárdenas. Simulación y Análisis de Sistemas con ProModel. México: Pearson, 2013.